

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
NASTAVNA JEDINICA

UVOD

Sufinancira
Europska unija

UVOD

Erasmus+ Program

Ključna akcija 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Erasmus+ Project Results Platform](#) internetska stranica projekta | [Zenodo](#) stranica zajednice projekta

R3.2.1 ASAP Edukativni program - Priručnik

Kolovoz 2025

Sufinancira
Europska unija

Projekt ASAP sufinancira Program Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE pri izradi ove publikacije ne znači da oni odobravaju njezin sadržaj; svi prikazani stavovi pripadaju isključivo autorima. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE ne može snositi odgovornost za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Licence

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), koja dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo izvornog djela i označe sve izvršene promjene.

Ako određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, možda će biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji ne pripada autorima ovog djela, potrebno je izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

Sadržaj

Prilagodljiv priručnik.....	4
Otvoren obrazovni resurs	5
Obrazovni okvir	5
Kako je priručnik strukturiran	6
Zaključna napomena.....	7

ASAP Priručnik za edukativni program

Uvod

Danas se od odgojitelja i nastavnika traži da preadolescentima, djeci u dobi od približno 11 do 13 godina, pomognu snalaziti se u svijetu koji je duboko oblikovan društvenim mrežama. Priručnik edukativnog programa ASAP ili, jednostavno, Priručnik nudi konkretne alate, ideje za promišljanje te grupne aktivnosti koje mladima pomažu razvijati svijest, kritičko mišljenje i emocionalnu pismenost u digitalnom životu.

Priručnik je glavni obrazovni rezultat Erasmus+ projekta ASAP – A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education (www.socialmediakids.eu), koji sufinancira Europska unija. Projekt ASAP okuplja institucije iz Italije, Portugala, Hrvatske, Slovenije i Češke, povezuju i stručnjake iz područja obrazovanja, medija, psihologije, komunikacija i istraživanja s ciljem promicanja dubljeg razumijevanja na područjima na kojima digitalni mediji utječu na rast i dobrobit preadolescenta.

Pristup projekta ASAP integrira obrazovanje o vještinama mišljenja u digitalnu i medijsku pismenost. Umjesto da se usredotočuje na rizike tehnologije, poziva preadolescente da promisle o vlastitim mislima, emocijama i odnosima, osnažujući ih da budu empatični, samostalni i odgovorni u digitalnom i fizičkom okruženju.

Prilagodljiv priručnik

ASAP priručnik osmišljen je kao modularni i prilagodljivi alat. Svaka nastavna jedinica nudi povezan niz provjerenih aktivnosti koje se mogu koristiti kao cjelina ili djelomično, ovisno o ciljevima edukatora, sastavu skupine i kontekstu.

Fleksibilnost znači da:

- se aktivnosti mogu provesti u jednoj radionici ili kombinirati u dulje obrazovne cjeline;
- se njihov redoslijed može prilagoditi kako bi se stvorili personalizirani slijedovi koji bolje odgovaraju dinamici skupine, vremenskom okviru ili ciljevima učenja;
- mogu uključivati djecu, roditelje, nastavnike ili mješovite skupine;
- se mogu prilagoditi različitim dobnim skupinama, obrazovnim okruženjima i razinama digitalnog iskustva.

Na primjer, aktivnost osmišljena za dijalog u radionici može se lako preoblikovati u razgovor roditelja i djeteta kod kuće ili prilagoditi za radionicu s mladima. Svaka aktivnost uključuje ciljeve, trajanje, potrebne materijale i detaljne korake provedbe, pružaju i podršku edukatorima koji preferiraju gotove alate i onima koji vole osobno prilagoditi i reinterpreirati proces.

Ova fleksibilnost podupire stvaranje obrazovnih okruženja u kojima se znanje i praksa, promišljanje i iskustvo, spajaju na aktivan način u grupi.

Otvoren obrazovni resurs

Priručnik je zamišljen kao obrazovni resurs otvorenog tipa koji se neprestano razvija kroz terenska ispitivanja i povratne informacije. Nije zamišljen kao propisan ili konačan vodič, već kao poziv na eksperimentiranje, prilagodbu i zajedničko stvaranje.

Svaka nastavna jedinica može se ponoviti, proširiti i prilagoditi. Odabrane teme bave se ključnim pitanjima proizašlim iz ASAP istraživanja u uredskom i praktičnom kontekstu te predstavljaju po etni skup ideja za razvoj socijalnih, emocionalnih i digitalnih kompetencija. Edukatori su potaknuti da ove ideje nadopunjuju i prilagode u skladu s lokalnim kontekstom i potrebama svojih učenika.

Otvorenost također znači da edukatori mogu nadograđivati predloženu strukturu kako bi stvarali nove nastavne jedinice ili aktivnosti povezane s glavnom temom, digitalnim i društvenim medijima u životima preadolescenata. U tom procesu mogu koristiti spoznaje iz vlastitih stručnih područja, uvažiti nova pitanja iz obrazovne prakse te se posvetiti izazovima koje donosi neprestano promjenjiv digitalni svijet. U tom smislu, Priručnik je zamišljen kao živ i suradnički okvir, sposoban rasti i mijenjati se zajedno s društvenim i obrazovnim stvarnostima koje nastoji istražiti.

Ovaj otvoreni i uključiv pristup odražava dinamičnu prirodu suvremenih obrazovnih okruženja, osobito u odnosu na brzo mijenjajuće digitalne prostore preadolescenata.

Obrazovni okvir

Obrazovni pristup projekta ASAP temelji se na aktivnom učenju, refleksiji i zajedničkom stvaranju. Pojam edukativni koristi se kroz cijeli Priručnik kako bi se naglasila formativna, a ne didaktička priroda aktivnosti: učenje se odvija kroz dijalog, zajednička iskustva i kolektivno istraživanje, a ne kroz jednosmjerno prenošenje informacija.

Slično tome, koristi se pojam aktivnost umjesto lekcija, jer se predložene aktivnosti ne temelje na jednostranom prijenosu znanja, već na stvaranju prilika za aktivno učenje kroz dijalog i razmjenu. Cilj nije pružiti sadržaje za memoriranje, već potaknuti zajedničko stvaranje znanja, razvoj nove svijesti te jačanje kritičkih, emocionalnih i relacijskih kompetencija.

Metodologija se nadahnjuje europskim okvirima kompetencija LifeComp i DigComp – referentnim modelima za osobne, socijalne i kompetencije za „učiti kako učiti“ te digitalne kompetencije za cjeloživotno učenje, prevode i njih u pristupačne i iskustvene prakse.

Svaka obrazovna jedinica povezuje kognitivne, emocionalne i socijalne dimenzije, pomažući preadolescentima da:

- razmišljaju kritički i kreativno;
- razumiju i upravljaju emocijama;
- komuniciraju s empatijom i asertivnošću;
- procjenjuju informacije kritički i odgovorno;
- prepoznaju i promišljaju društvene utjecaje i digitalne uzore;
- pronalaze ravnotežu između *online* i *offline* života.

Kako je priru nik strukturiran

Priru nik obrazovnog programa ASAP sastoji se od sedam dokumenata: ovog Uvoda i šest Nastavnih jedinica. Svaka nastavna jedinica istražuje jednu ključnu dimenziju osobnog, socijalnog, emocionalnog i digitalnog razvoja, nude i strukturirane, ali prilagodljive aktivnosti za preadolescente, nastavnike i roditelje. Zajedno ine koherentan put koji povezuje promišljanje, kreativnost i suradnju.

Svaka nastavna jedinica slijedi dosljednu unutarnju strukturu koja uključuje: ciljne skupine, ključne kompetencije, ishode učenja, faze, aktivnosti i alate za vrednovanje, kao i detaljne upute za aktivnosti s pripadajućim materijalima i radnim listovima. Ovaj zajednički format osigurava dosljednost i jednostavnost primjene u različitim obrazovnim kontekstima.

U nastavku slijedi kratak pregled šest nastavnih jedinica, koji edukatorima može pomoći da odluče odakle započeti i kako ih međusobno povezati.

1. Moć pitanja: poticanje znatiželje i kritičkog mišljenja

Postavljanje dobrih pitanja temelj je razumijevanja. Ova se jedinica usredotočuje na istraživanje i metakogniciju kao alate osobnog rasta. Sudionici učestvuju u razlikovanju otvorena i zatvorena pitanja, istražuju povezanost između mišljenja i djelovanja te razvijaju kreativno propitivanje. Jačanjem sposobnosti postavljanja promišljenih pitanja, preadolescenti razvijaju kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema koje im pomažu suočavati se s izazovima s više znatiželje i samopouzdanja.

2. Emocije: razumijevanje sebe i drugih

Prepoznavanje, razumijevanje i upravljanje emocijama ključno je, osobito u emocionalno intenzivnom svijetu društvenih mreža. Kroz refleksivne igre i suradničke aktivnosti, sudionici istražuju vlastite osjećaje, vježbaju empatiju i učestvuju u konstruktivno izražavanju emocije. Ova jedinica pomaže preadolescentima razvijati otpornost i graditi podržavajuće odnose, i u virtualnom i u stvarnom svijetu.

3. Komunikacija: povezivanje kroz empatiju i asertivnost

Uinkovita komunikacija temelj je zdravih odnosa. Ova jedinica stavlja naglasak na aktivno slušanje, empatiju i asertivno izražavanje. Kroz igranje uloga i promjenu perspektive, preadolescenti učestvuju u samouvjerenom izražavanju mišljenja, poštovanju tuđih stajališta i konstruktivno rješavanju sukoba. Svoje vještine jačaju kroz interakcijama i *online* i *offline*.

4. Autentičnost i autoritet: razotkrivanje dezinformacija

U svijetu preplavljenom informacijama sposobnost procjene vjerodostojnosti iznimno je važna. Ova jedinica uvodi kritičku medijsku pismenost, pomaže i sudionicima razlikovati činjenice od mišljenja i prepoznati dezinformacije. Analiziranjem sadržaja i vježbanjem provjere činjenica (*fact-checking*), preadolescenti postaju promišljeniji i odgovorniji digitalni građani.

5. Uzori: vrijednosti u digitalnom dobu

Uzori, utjecajnici (eng. *influenceri*) ili osobe iz svakodnevnog života, snažno utječu na vrijednosti i ponašanja mladih. Ova nastavna jedinica potiče sudionike da promisle o tim utjecajima, razumiju rizike i koriste internetskih trendova te prepoznaju kako društvena očekivanja oblikuju njihove izbore. Na taj način jačaju samopoznanje i učestvuju u skladu s vlastitim vrijednostima.

6. Onlife: kako prona i ravnotežu u digitalnom svijetu

Uključivanje *online* i *offline* iskustava u jednu integriranu stvarnost, odnosno *onlife* dimenziju, donosi nove izazove i prilike. Ova jedinica pomaže sudionicima da istraže vlastiti digitalni trag, razmisle o ravnoteži u svakodnevnim rutinama i kreiraju zajedničke dogovore za zdrave digitalne navike. Odgojitelji, roditelji i učenici dobivaju alate za namjernu, odgovornu i uravnoteženu interakciju s tehnologijom.

Zaključna napomena

Iako su predstavljene kao odvojeni dokumenti, šest nastavnih jedinica ne čine izolirane module, već međusobno povezane korake u zajedničkom procesu učenja. Od propitivanja i razvoja samosvijesti, preko komunikacije, medijske pismenosti i digitalne ravnoteže, ove jedinice usmjeravaju odgojitelje i učenike prema sustavnom razumijevanju života u digitalnom dobu.

Kroz iskustveno učenje, refleksiju i suradnju, Priručnik potiče međugeneracijski dijalog između djece, roditelja i odgojitelja, pomažući im svima da digitalni svijet ne vide kao zaseban prostor, nego kao integralni dio ljudskog iskustva.

Refleksija i samoprocjena nalaze se u središtu ovog procesa: svaka aktivnost postaje trenutak za zastati, promatrati i rasti, pojedinačno i zajednički.

Više od pukog vodiča, ASAP Priručnik je poziv na istraživanje, prilagodbu i zajedničko stvaranje obrazovnih ideja koje njeguju znatiželju, empatiju i odgovornost. Poziva edukatore da stvaraju prostore u kojima se razmišljanje, osjećanja i djelovanje susreću, pomažući i novoj generaciji na da imaju ispunjen život, kako u fizičkom, tako i virtualnom okruženju.

www.socialmediakids.eu

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA